

ИСХОДЫ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА У НАСЕЛЕНИЯ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**Исаев Зухриддин Нормохамматович, Мамадалиев Махаммадий
Мамасодикович, Ахмедов Муминжон Махмудович, Мамарасулова
Дильфуза Закиржановна**

Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский
Центр Онкологии и Радиологии Андижанский филиал
Андижанский государственный медицинский институт
г. Андижон, Узбекистан

Аннотация. В структуре онкологических заболеваний колоректальный рак является одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований. При этом отмечается, что заболеваемость КРР выше в экономически развитых индустриальных странах по сравнению с развивающимися. В статье анализировались данные из архивов РСНПМЦОиР за 2016-19г. Исследована статистика смертности и выживаемости ассоциированных с КРР.

Ключевые слова: Колоректальный рак, смертность, выживаемость.

Актуальность. Колоректальный рак является третьим по распространенности видом рака, ежегодно диагностируемым как у мужчин, так и у женщин[1]. Узбекистане за последние 10 лет наблюдается неуклонный рост заболеваемости колоректальным раком (КРР)[2,3]. Имеющиеся единичные исследования свидетельствуют об этнической вариабельности в распространении КРР, обусловленной различным образом жизни, неравномерным воздействием факторов внешней и внутренней среды, а также других факторов риска, играющих роль в этиопатогенезе рака данной локализации. 5-летняя относительная выживаемость при локализованной стадии колоректального рака составляет 91%[6]. Около 37% пациентов диагностируются на этой ранней стадии. Если рак распространился на окружающие ткани или органы и/или регионарные лимфатические узлы, 5-летняя относительная выживаемость составляет 73%. Около 36% пациентов диагностируются на этом региональном этапе[5,7,8]. Если рак распространился на отдаленные части тела, 5-летняя относительная выживаемость составляет 14%. Около 22% пациентов диагностируются на этой поздней стадии. Тем не менее, для пациентов, у которых есть только 1 или несколько опухолей, которые распространились из толстой или прямой кишки в легкие или печень, хирургическое удаление этих опухолей иногда может устранить рак, что

значительно улучшает 5-летнюю относительную выживаемость этих пациентов[8].

Цель исследования. Проанализировать исходы колоректального рака в зависимости от возраста, пола и локализации опухоли у населения Андиганской области.

Материалы и методы исследования. Провели ретроспективное исследование, в ходе которого анализировались статистические данные заболеваемости КРР в Андиганской области Узбекистана по архивам Республиканского Специализированного Научно-Практического Медицинского Центра Онкологии и Радиологии за 2016-2019гг; Анализировались данные из архивов РСНПМЦОиР за 2016-19г. Исследована ежегодная статистика заболеваемости, смертности и выживаемости ассоциированных с КРР.

Результаты исследования. В 2019г из всех больных, состоявших на учете по поводу КРР к концу учетного года, у 31,92% заболевание было диагностировано не менее 5 лет назад, показатель 5-ти летней выживаемости не отличался во все анализируемые периоды (рис.1) и составил в 2017 и 2016, соответственно, 25,16% и 28,57% (хи квадрат=4,11, нд).

Рисунок 1.

Таблица 1

Количество больных КРР, умерших в 2019, в зависимости от возраста, пола и локализации опухоли

Возраст, лет	пол	ободочная кишка	ректосигмовидное соединение	прямая кишка	анальный канал
20-24	муж.	0	0	1	0
	жен.	0	0	0	0

25-29	муж.	0	0	0	0
	жен.	0	0	0	0
30-34	муж.	0	0	0	0
	жен.	1	0	0	0
35-39	муж.	0	0	2	0
	жен.	1	1	1	0
40-44	муж.	1	0	1	0
	жен.	0	0	0	0
45-49	муж.	1	0	1	0
	жен.	0	0	2	0
50-54	муж.	5	0	3	0
	жен.	0	0	1	0
55-59	муж.	0	1	6	0
	жен.	0	2	1	0
60-64	муж.	5	1	6	0
	жен.	1	1	2	0
65-69	муж.	3	0	3	0
	жен.	0	1	3	0
70-74	муж.	0	0	1	0
	жен.	0	0	2	0
75-79	муж.	1	0	5	0
	жен.	1	0	1	0
80 и старше	муж.	1	0	5	0
	жен.	0	0	1	0

Распределение больных КРР, взятых на учет в 2019г и умерших в том же году по полу и по локализации опухоли не различались (табл.2).

Таблица 2

Структура когорты больных КРР, взятых на учет в 2019 и умерших в 2019г по локализации и полу

Локализация	Больные КРР, взятые на учет 2019г		Больные КРР, умершие в 2019г		Хи квадрат частотно го различия по локализации
	Все больные (доля в % от всех больных группы)	Мужчин (доля в % от всех больных соответствующей)	Все больные (доля в % от всех больных группы)	Мужчин (доля в % от всех больных соответст	

		локализац ии)		вующей локализац ии)	
Ободочная кишка	46 (30,87%)	22 (47,83%)	21 (27,63%)	17 (80,95%)	1,23, нд
Ректосигмови дное соединение	17 (11,41%)	12 (17,59%)	7 (9,21%)	2 (28,57%)	
Прямая кишка	85 (57,05%)	51 (60,00%)	48 (63,16%)	34 (70,83%)	
Анальный канал	1 (0,67%)	0	0	0	
итого	149	85 (57,05%)	76	53 (69,74%)	
Chi квадрат частотного гендерного различия	3,48, нд				

Выводы. Таким образом, анализ статистических данных о случаях КРР в Андижанской области РУз в период 2016-2019гг показал, что частота КРР составляет 16,4 случая на 100000 населения, заболеваемость КРР увеличилась за анализируемый период с 3,75 до 4,86 на 100000 населения ($p < 0,05$). Пик заболеваемости приходится на людей в возрасте 50-69 лет (67% больных). В 54,87% больных КРР мужчины.

Литература.

1. Давыдов М.И., Аксель Е.М. / Заболеваемость злокачественными новообразованиями и смертность населения стран СНГ, Москва, 2008.
2. Гарин А.М. Рак толстой кишки – М., 1998.
3. Кныш В.И. Рак прямой и ободочной кишки, М., «Медицина», 1997.
4. Scoggins C.R., Meszoely I.M., Blanke C.D., Beauchamp R.D., Leach SD. Nonoperative management of primary colorectal cancer in patients with stage IV disease. Ann. Surg. Oncol. 1999; 6(7): 651-7.
5. Benoist S., Pautrat K., Mitry E., Rougier P., Penna C., Nordlinger B. Treatment strategy for patients with colorectal cancer and synchronous irresectable liver metastases./ Br. J. Surg. 2005;92(9): 1155-60.

6. Anton J. Bilchik, Steven A. Curley, S. Strasberg et al. Neoadjuvant Chemotherapy for Metastatic Colon Cancer/ A Cautionary Note. – J. of Clinical Oncology 2005, V23 (36), Desember 20, 9073–8.

7. Muratore A., Zorzi D., Bouzari H. et al. Asymptomatic colorectal cancer with un-resectable liver metastases: immediate colorectal resection or up-front systemic chemotherapy? /Ann. Surg. Oncol. 2007;14 (2):766-70.

8. Gennaro G; E. Lieto; M. Orditura. First-Line Chemotherapy vs Bowel Tumor Resection Plus Chemotherapy for Patients With Unresectable Synchronous Colorectal Hepatic Metastases/ Arch. Surg. 2008; 143(4)